

**Сопоставление табу и эвфемизмов русского, узбекского
и немецкого языков**

Сакбаева Мухаббат

Преподаватель, Термезский государственный университет

Аннотация. Эвфемизм (от греч. εὐφήμη «благоречие» ← др.-греч. εὖ «хорошо» + φήμη «речь, молва») — нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. В политике эвфемизмы часто используются для смягчения некоторых слов и выражений с целью введения общественности в заблуждение и фальсификации действительности. Например, использование выражения «допрос с пристрастием» вместо слова «пытки»^[1], «акция» у нацистов для завуалированного названия массовых расстрелов и т. п.

Ключевые слова: Эвфемизмы, допрос, выражения, политика, акция

Эвфемизмы используются в речевых или печатных текстах для замены слов, признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и нецензурных слов. Иногда в качестве эвфемизмов используются «нелитературные» слова с меньшей отрицательной «нагрузкой», чем брань и мат — просторечные, жаргонные, авторские. Использование эвфемизмов значительно смягчает негативную «нагрузку» на

текст бранных или матерных слов, хотя в большинстве случаев по эвфемизму либо по смыслу текста можно установить, какое слово он заменяет.

В основе явления эвфемизма лежат:

- издавна известные языковые табу, запрещавшие произносить прямые наименования таких опасных предметов и явлений, как, например, боги или болезни, поскольку акт их упоминания, считалось, может вызвать само явление. Также известны широко употребительные и поныне эвфемизмы, обусловленные религиозными убеждениями, типа «нечистый» вместо «чёрт».
- факторы социальной диалектологии.

По мере того, как утончаются формы быта человека, прямые обозначения известных предметов и явлений (например, некоторых физиологических актов и частей человеческого тела) начинают почитаться одиозными и изгоняются из языка, в особенности из его литературного отражения. Так, для знатного патриция в эпоху расцвета экономической и политической мощи Рима становятся неприемлемыми некоторые обороты более ранней эпохи: лат. *Noli dici morte Africani "castratam" esse rem publicam* (Цицерон, «De oratore», II)^[2][источник не указан 863 дня].

Средневековое рыцарство избегает в куртуазной поэзии прямых обозначений половых органов, демонстративно сохраняемых в своём языке выдвигающимся третьим сословием («Роман о Розе»). Особой склонностью к эвфемизмам отличается обычно язык в момент стабилизации культуры, например языковое жеманство в аристократических салонах XVI—XVII веков, язык литературы XIX века.

Не только в общении применяются иные формы обращения, но и о пороках или проступках говорится в особо смягчённых выражениях. На «обнаружении» подобных эвфемизмов строятся часто формы сатиры и иронической антифразы.

Эвфемизмы матерных слов [править | править код]

Согласно Мокиенко^[3], популярным эвфемизмом «первого члена» обценной триады является оборот «три буквы». Кроме очевидных эвфемистических вариантов матерных слов (*блин, блин горелый, бляха муха, ядрён батон, японда бихер, японский городовой*), Мокиенко указывает на «подколенную змею русского мата» в безобидно выглядящих эвфемизмах «ёлочки зелёные!» и «матушки мои!».

Для ряда эвфемизмов (*хер, хрен, фиг, долбать, звезда* и т. п.) характерно практически полное копирование богатой словообразовательной парадигмы исходного матерного слова с сохранением семантики: *херня, до хренища, офигительный, задолбался, звездёж* и т. д.

Такие эвфемизмы имеют довольно высокий потенциал обценности. В частности, уже практически обценным стал корень *хер* (изначально название буквы Х в старославянском алфавите).

Исследователи-филологи, работающие в этой области, сами используют эвфемизмы, обычно с целью «расширить круг адресатов»^[4] их работ. Мокиенко указывает на любопытный эвфемистический псевдоним англ. *Boris Sukitch Razvratnikov*, под которым публиковал свои работы по обценной лексике американский славист Виктор Фридман^[3]. Е. П. Сеничкина в своём словаре эвфемизмов для сохранения научного стиля использует термин «вместо прямого обозначения» и, в

единичных случаях, замену букв в «прямых именованьях» звёздочками; при этом любители крепких слов отсылаются к словарю В. Буя «Русская заветная идиоматика»^[5], в котором с «исчерпывающей полнотой» описаны внелитературные эвфемизмы^[4].

А. Плущер-Сарно указывает на то, что, вследствие относительно слабой табуированности мата и высокого потенциала словообразования от матерных корней, эвфемизм матерного слова может восприниматься просто как более изощрённый и экспрессивный вариант исходного выражения^[6].

У людей, чьи профессии сопряжены с риском, существуют суеверные табу на некоторые слова. Например, некоторые лётчики, парашютисты, артисты цирка избегают употреблять слово «последний». Оно заменяется на «крайний» (или «ещё раз», непосредственно в цирке принято говорить «заключительный» или «на бис») — например, «крайний полёт». Также стараются избегать слова «смерть», заменяя его на «костлявая», «безносая», «эта, с косой». Старатели вместо «золото» говорят «жёлтый металл».

В документах, сообщениях средств массовой информации часто используются эвфемизмы, изменяющие эмоциональную окраску сообщения. Например: «негр» (американский) → «афроамериканец», «инвалид» → «лицо с ограниченными возможностями», «лица с особенностями психофизического развития», «другие люди» (в некоторых странах); тюрьма → «места лишения свободы», «места не столь отдалённые». В советские времена слова «безродный космополит» и «сионист» зачастую служили заменой слов «еврей» или «жид»^{[7][8][9][10]}. В последнее время выражение «авторитетный бизнесмен» («авторитетный предприниматель»)

употребляется прессой в качестве эвфемизма, когда автор хочет прозрачно намекнуть на причастность данной личности к преступной деятельности, но опасается претензий и обвинений в бездоказательности.

Названия малопрестижных работ тоже получают эвфемизмы: ассенизатор → «золотарь», курьер → «экспедитор», секретарь → «офис-менеджер», «ассистент», уборщик помещений → «клининг-менеджер», «оператор профессиональной уборки», уборщица → «техничка», дворник → «смотритель», сторож → «охранник». Такое переименование, приводящее к большому числу должностей с названиями «менеджер», характеризует шутка: «дворник — менеджер по внешней экологии» и «хаускипинкконвайзер», «грузчик — менеджер логистики», «охранник — менеджер по нештатным ситуациям».

Новые обозначения «непристойных» предметов и явлений с течением времени теряют характер эвфемизмов, начинают восприниматься как прямое указание на «непристойный» предмет и в свой черёд становятся «непристойными». На этом свойстве эвфемизмов строится один из излюбленных приёмов «грубой комики» — игра так называемыми «прозрачными» эвфемизмами (например, глава IX «Гаргантюа» Рабле).

Подобная ситуация произошла и с цепочкой «negro» → «black» → «afro-american» (американский негр) или «lame» → «crippled» → «handicapped» → «disabled» → «differently abled» (инвалид).

Классическая цепочка из русского языка: нужник → сортир → уборная → клозет → туалет^[11].

Впрочем, такая же ситуация существует и с дисфемизмами: дисфемизм со временем может потерять свою табуированность,

например, фр. *tête*, итал. *testa* — голова < лат. *testa* — горшок при нейтральном *caput*.

Литература

1. Сакбаева М. А. Использование инновационных технологий в дистанционном обучении немецкому языку как второму иностранному //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 7-2 (85). – С. 45-47.
2. Сакбаева М. А. РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА //НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019. – 2019. – С. 129-131.
3. Сакбаева М. А. Использование инновационных технологий в дистанционном обучении немецкому языку как второму иностранному //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 7-2 (85). – С. 45-47
4. Сакбаева М. А. Использование инновационных технологий в дистанционном обучении немецкому языку как второму иностранному //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 7-2 (85). – С. 45-47.